

МЕТОД БОБАТ В ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РУХОВИМИ РОЗЛАДАМИ

Буховець Б.О., Романчук О.П.

Центр реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє», Одеса, Україна

Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету, Одеса, Україна

Вступ. Перинатальні та постнатальні ушкодження нервової системи (НС) через вплив на організм дитини різних факторів (патологія вагітності матері, інтоксикація, інфекційні захворювання та ін.) призводять до появи важких дегенеративних змін мозкової тканини, внаслідок чого відбувається порушення психомоторного розвитку дитини, а саме затримка формування елементарних рухових навичок [3, 4, 6].

Корекція психофізичного стану дитини з руховими розладами є максимально ефективною на початкових стадіях відхилень, коли нервова система дітей, особливо першого року життя, максимально пластична та лабільна. Пластичність НС полягає в можливості компенсації та заміщенні, що можливо у дошкільному віці дитини і зумовлено тим, що здорові ділянки мозку беруть на себе функції пошкоджених; при цьому роль засобів фізичної терапії є першочерговою.

У сучасному застосуванні спеціалізованих заходів, спрямованих на корекцію психофізичного стану, виникає проблема вибору най ефективніших методик психофізичної терапії, які сприяють нормалізації рухової активності, формуванню основних психічних якостей, соціалізації та адаптації дітей дошкільного віку з руховими розладами [1, 3, 6].

З декількох відомих методик (Войта, Фельдкрайза, М. Монтесорі, MOVE, ДПК, кондуктивна педагогіка Петьо, Хари тощо), які сприяють корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з руховими розладами, необхідно відзначити метод Бобат. [7].

В основі методу лежить вплив на «ключові точки контролю» (голову, тулуб, плечі, таз, долоні, стопи). Впливаючи на дистальні та проксимальні ключові точки, можна найбільш ефективно контролювати і змінювати пози і рухи в тих частинах тіла, де збільшується м'язовий тонус. Основною метою метода є поліпшення постурального контролю і селективних рухів для оптимізації рухових функцій шляхом фасилітації. При цьому вплив фізіотерапевта здійснюється під час рухової активності та спрямований на пригнічення патологічних рухових моделей і стимулювання розвитку елементарних рухових навичок [2, 4, 5].

Необхідно відзначити, що метод Бобат має сформовані принципи: придушення рефлекторної тонічної діяльності, що веде до нормалізації м'язового тону; сприяння включенню рухових реакцій у відповідності з послідовністю їх розвитку [2,7]

Мета. Визначити можливості методу Бобат у фізичній терапії дітей дошкільного віку з руховими розладами.

Методи дослідження. Під наглядом знаходились 30 дітей дошкільного віку (трьох-шести років) з різними ураженнями ЦНС, що мали рухові порушення різного ступеня вираженості, та вперше проходили курс лікування на базі центру дітей-інвалідів «Майбутнє» (Одеса). Всі діти під час курсу лікування, залежно від стану нервово-м'язового апарату, пройшли 10 процедур Бобат-терапії. Процедури проводились кожні два-три дні, їх тривалість складала 40 хв. Контроль ефективності здійснювався за «Карткою-тестом рухових можливостей дітей від 3 місяців до повноліття», яка якісно дозволяє визначити етапи психомоторного розвитку дитини [6] за шести бальною шкалою.

Результати дослідження і їх обговорення. В таблиці 1 представлено динаміку змін сформованості елементарних рухових навичок (%) протягом курсу лікування за Бобат-терапією. Значущі, однозначно позитивні результати відзначались у рухових тестах в положеннях на спині та животі, які стосувались збільшення внеску осіб з

добрим та відмінним рівнем сформованості рухових навичок. Майже аналогічним був ефект при виконанні тестів у положенні сидячи, проте абсолютно незадовільний результат тестування збільшився на 9 %. Інші результати були неоднозначними, хоча серед них найбільш негативними виявилися результати тестування під час ходьби.

Таблиця 1.

Динаміка змін (Δ , %) індивідуальних рівнів сформованості елементарних рухових навичок дітей дошкільного віку з руховими розладами за час курсу Бобат-терапії відносно вихідного рівня (ВР, %)

Рівні сформованості елементарних рухових навичок	Лежачи на спині		Лежачи на животі		Сидячи		На чотирьох кінцівках		На вприсядки		На колінах		Ходьба		На одній нозі	
	ВР	Δ	ВР	Δ	ВР	Δ	ВР	Δ	ВР	Δ	ВР	Δ	ВР	Δ	ВР	Δ
Відмінний	45	15	27	9	0	46	7	3	0	9	9	2	0	9	0	0
Добрий	18	2	27	9	55	-46	14	6	22	11	18	9	25	-25	9	51
Достатній	27	-17	36	-18	18	-9	22	-2	22	-14	18	-9	18	1	18	2
Задовільний	0	0	0	0	18	0	22	-2	0	17	9	-9	8	-8	0	10
Незадовільний	0	0	0	0	9	0	22	9	56	-39	18	0	8	1	9	-9
Абсолютно незадовільний	10	0	10	0	0	9	14	-14	0	17	27	7	42	22	64	-54

Значущим є те, що початковий курс Бобат-терапії мав негативний вплив на формування навички ходьби (неможливість її виконання збільшилась з 42 до 64%) протягом цього курсу, проте суттєво покращились можливості дітей з руховими розладами виконувати стійку на одній нозі, на нашу думку завдяки значному впливу на координаційні здібності за рахунок покращення, функцій пропріоцептивної чутливості.

Висновок. За даними дослідження можна стверджувати, що застосування методу Бобат у комплексі фізичної терапії дітей дошкільного віку з порушеннями ЦНС є ефективним щодо поліпшення оволодіння елементарними руховими навичками.

Література

1. Беседа В. В. До питання оцінки фізичної підготовленості дітей дошкільного віку / В. В. Беседа, О. П. Романчук // Зб. наук. праць КПНУ ім. Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський: Медобори. – 2012. № 29 (2) – С. 237–243.
2. Бобат-концепція. Теорія та клінічна практика в неврологічній реабілітації. – Нижній Новгород: Кирилиця, 2013. – 320 с.
3. Фінні Н. Р. Дитина з церебральним паралічем. Допомога. Догляд. Розвиток. Книга для батьків / Н. Р. Фінні – М.: Теревінф, 2009. – 330 с.
4. Робенеску Н. Нейромоторне перевиховання / Н. Робенеску. – Бухарест: ЄТМ, 1972. – 268 с.
5. Романчук О. П. Методичні аспекти проведення та організації масажної гімнастики у ранньому віці / О. П. Романчук, В. В. Беседа // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – К.: 2009. – № 4. – С.37–40.
6. Тарасун В. В. Психолого-педагогічна допомога дітям перед дошкільного віку з особливостями в розвитку: напрями реалізації. – К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 412 с.
7. Bukhovets V.O., Romanchuk A.P. (2014) Bobath therapy in correction of psychomotor development of children with organic injuries CNS. Journ. of Health Sciences. 04(06):71–78.